

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

VOLUMEN 1 N° 2
2021

Órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

MISIÓN

Divulgar en el ámbito cunícola información de calidad científica, a través de la publicación periódica de artículos, a fin de promover la organización, productividad, industrialización y consumo del conejo en los países intertropicales.

VISIÓN

Construir las bases para que la revista **SABER CUNÍCOLA** destaque entre las revistas divulgativas especializadas en Cunicultura a nivel intertropical, contribuyendo con la proyección internacional de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

COORDINADORES SIC

GABY QUAGLIARIELLO
Coordinadora General

ALEXIS LAMAS
Secretario General

YANAYNA VARGAS
Coordinadora Administrativa
Coordinadora de Chefs Especialistas en Gastronomía Cunícola

ANA MARÍA ORONÁ
Coordinadora de Eventos Especiales

YOLEISY GARCÍA
Coordinadora de Centros de Mejoramiento Genético Cunícola

QUINTINA CORREA
Coordinadora de Mujeres Emprendedoras en Cunicultura

JOSÉ GÓMEZ
Coordinador de Médicos Veterinarios con experiencia en Cunicultura y Técnicos Cunícolas

NADYLEYD ÁLVAREZ
Coordinadora de Buenas Prácticas en Cunicultura

LAURA ESCOBAR
Coordinadora de Capacitación

YUDITH PAREDES
Coordinadora de Instructores

MIGUEL FLORES
Coordinador de Peleteros y Artesanos

MARTHA GARDUÑO
Coordinadora de Asociaciones, Organizaciones y Escuelas Cunícolas

LISSETTE FERNÁNDEZ
Coordinadora de Investigadores y Científicos Cunícolas

BEXY ROJAS-MORENO
Coordinadora de Articulistas y Corresponsales de la Revista Saber Cunicola

JUAN VIERA
Coordinador de Jueces Cunícolas

Órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

VOLUMEN 1 N° 2
2021

TABLA DE CONTENIDO

EDITORIAL	1
Seguimos avanzando...!!! <i>Bexy Rojas-Moreno.</i>	
CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES	2
Proyecto familiar Granja M&G. Colombia <i>Diana María García Remolina</i>	
MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA	4
Plantas forrajeras en la alimentación del conejo <i>Rafael Toro; Luis López</i>	
PATOLOGÍAS DEL CONEJO	11
Coccidiosis <i>Paola Colmenarez López</i>	
AVANCES TECNOLÓGICOS	15
Vermicompost: Aprovechemos los desechos del plantel cunícola. Primera parte <i>Niza Cittadino</i>	
GASTRONOMÍA CUNÍCOLA	24
Conejo en salsa de aceitunas <i>Bethanya Rodríguez</i>	
INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO	26
Cómo agregar valor a la carne de conejo mediante la elaboración de embutidos <i>Pedro Fontanive</i>	
NUESTROS LECTORES PREGUNTAN	30
¿Cómo llevar los registros en cunicultura? <i>Tulio Velázquez</i>	
ENTRE CONEJOS	31

EDITORIAL

SEGUIMOS AVANZANDO...!!!

Bexy Rojas-Moreno

Coordinadora de Articulistas y Corresponsales de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

Ante el reto que nos significó editar una revista que combinara ciencia, tecnología, utilidad, facilidad de difusión y practicidad, y que pudiera ser recibida y aceptada por los productores de conejos de tres continentes, decidimos poner manos a la obra.

Sin experiencia previa en materia editorial, la búsqueda de información, la selección de los materiales, la diagramación, la redacción, las fotografías, el contactar a los representantes de la Sociedad Intertropical de Cunicultura en toda Latinoamérica, el procesar información escrita en idioma portugués, fue un gran desafío, que implicó muchas horas de trabajo, pero definitivamente valió todo el esfuerzo, porque nuestro primer número, presentado luego del II Congreso de Mujeres Cunicolas, rindió los frutos esperados, y aquí estamos, presentando nuestro segundo número del primer volumen.

Aun seguimos aprendiendo; aun seguimos buscando información, conociendo productores, conversando con Médicos Veterinarios, con Agrónomos, Zootecnistas, Productores, Artesanos, Peleteros, estudiantes, vendedores, y todo aquel que tiene una afinidad por esta especie, en su versatilidad tanto para la producción como para la transformación y el consumo, por su particular beneficio a la salud humana, por ser un sistema de producción agroecológico, que lejos de contaminar, sus desechos mas bien contribuyen a recuperar la calidad del suelo y por ende del ambiente.

Saber Cunicola seguirá adelante, mientras los productores de conejos sigan demandando información útil y práctica, para mejorar sus respectivos sistemas de producción; para mejorar el plantel de cría, para mejorar sus prácticas de manejo, para aprender nuevas recetas, para aclarar las pequeñas dudas que pueden significar una gran diferencia en la rentabilidad de su explotación, y para conocer las nuevos grupos de asociaciones de productores, para participar en los mejores eventos, donde puedan exponer o adquirir los mejores reproductores, para aprender nuevas técnicas que le den valor agregado a su producción, o a preparar mejores raciones alimenticias, específicas para cada estado fisiológico de los conejos. En fin, ¡*Saber Cunicola* seguirá atenta a las demandas de sus lectores, porque nació para eso!

CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES

PROYECTO FAMILIAR GRANJA M&G. COLOMBIA

M.V.Z DIANA MARIA GARCIA REMOLINA
Puente de Boyacá, Colombia

El Comienzo de este gran proyecto "GRANJA M&G" inicia, teniendo en cuenta que en Colombia, la producción Cunicola no era muy conocida o mejor decir, que no gozaba de gran representación en su momento; y por ello decidimos junto a mi esposo crear nuestra granja familiar M&G, la cual tiene como objetivo conocer y explorar a gran escala la explotación de conejos tipo cárnicos y mascotas, que durante dos hermosos años nos hemos abierto caminos con grandes amistades y grupos de los cuales hemos aprendido y avanzado como cunicultores y médicos veterinarios.

A medida que ha pasado el tiempo hemos mejorado en la genética de nuestra granja, a pesar de que en Colombia no tenemos razas puras optamos por mejorar y brindar la mejor asesoría además de los mejores ejemplares para reproducción de acuerdo con la línea que desea escoger el cliente.

En la actualidad tenemos un gran portafolio de servicio aparte de la venta y reproducción de conejos, en donde buscamos también brindar una alternativa más económica para los agricultores de la región de Boyacá, utilizando el estiércol de conejo como abono orgánico, el cual ha sido de gran beneficio por sus aporte al suelo y a los cultivos de papa que se ven en la región. La producción diaria de excretas sólidas tiene un contenido del 2% de nitrógeno, 1% de fósforo, 1% de potasio y 40% de materia orgánica, siendo rica para el levante de lombrices de tierra o mezclada con diferentes clases de productos para su perfecta descomposición, que puede ser usado para replantar o esparcir, y así mantener la calidad del suelo, para un excelente desarrollo de las plantas y cultivos.

El otro compuesto para la ayuda al campesino es el orín, una excelente fuente de urea que puede ser transformada en biofertilizante para el cultivo de papa, maíz y trigo, entre otros, en los que se logra observar un aumento y mejor aprovechamiento de la producción (aproximadamente el 80%). Como mejorador de suelos ayuda a aumentar la concentración de fósforo, potasio y nitrógeno. Así de esta forma se convierte en un aliado para el Agro y en otra alternativa económica aprovechable de la producción CUNÍCULA.

Al realizar los abonos y fertilizantes de granja M&G, damos a conocer que el conejo no es solamente una explotación de carne o mascota, sino que si hacemos una buena planificación de proyecto en cadena, podemos ayudar a más personas a salir favorecidas con subproductos elaborados con buen material para el cuidado de las tierras, además de disminuir los altos costos de producción, generados al comprar productos del mercado.

Es una manera de que nosotros, como familia y empresa, saquemos la rentabilidad estable para dicha producción, sin necesidad de vivir sólo de la reproducción y venta de conejos. Es por tal razón que Granja M&G ha surgido en sus estudios y avances para la mejor ayuda de los productores, clientes y demás personas que buscan un acompañamiento y asesoría en lo que consumen o adquieren. Por eso velamos por el bienestar tanto de nuestros ejemplares como de quienes los adquieren.

Como granja familiar le queremos dar un agradecimiento a la SIC por su apoyo a nosotros los cunicultores de Colombia. Día a día hemos ido aprendiendo poco a poco de sus saberes, también al grupo "Los conejos es mi pasión", que nos ha abierto un espacio muy importante para seguir avanzando en nuestro proyecto y a los demás grupos de Colombia.

MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA

PLANTAS FORRAJERAS EN LA ALIMENTACIÓN DEL CONEJO

RAFAEL TORO – LUIS LÓPEZ

*Estudiantes de pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela*

En la entrega anterior se explicó la fisiología digestiva del conejo, las necesidades de su dieta y sus requerimientos nutricionales para la expresión de todo el potencial genético de estos animales. En esta oportunidad nos enfocaremos en el forraje, sus características y la importancia de su administración en la dieta de los conejos.

Empecemos a definir qué es el forraje

El forraje se compone de las plantas cultivadas para dar de comer a los animales. Sus características dependen del tipo de suelo, el clima y la producción ganadera a la cual se destina.

Muchos son los ganaderos que apuestan por el empleo del forraje para la alimentación de sus animales porque consideran que aquel trae consigo una gran cantidad de ventajas. Los forrajes constituyen la fuente alimenticia de mayor disponibilidad y más barata para la cría y explotación del conejo en los países tropicales. Los forrajes aportan los principios inmediatos para la nutrición adecuada, los cuales varían según el tipo de planta y época del año, entre otros factores.

En concreto, entre las ventajas más significativas del uso de forrajes para la alimentación de los conejos están las siguientes:

- Mejora la producción.
- Los animales lo digieren de forma sencilla.
- Es un producto rico en vitaminas, minerales, proteínas e incluso en carbohidratos.
- Ayuda a incrementar la producción de carne y también de leche.
- Sus costos productivos son realmente bajos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS FORRAJERAS.

Las plantas forrajeras destinadas a la alimentación del conejo se clasifican en diferentes familias, donde las más importantes son las gramíneas y las leguminosas. Existen plantas dentro de otras familias que se utilizan con este propósito. Algunas de ellas se mencionan en este artículo.

GRAMÍNEAS

Tienen las hojas lanceoladas que abrazan el tallo. Las raíces son fasciculadas y las flores se disponen en forma de espiga o panojas, entre otras características.

El nivel de proteína es inferior a la de las leguminosas y tienen un menor aprovechamiento. A pesar de ello, se encuentran con más abundancia. Las hojas demasiado tiernas no se deben suministrar a los conejos, fundamentalmente en períodos lluviosos, ya que pueden ocasionar trastornos digestivos.

En este grupo encontramos la guinea, bermuda, king-grass y la caña de azúcar, entre otras.

GUINEA. *Panicum maximum*

Es una gramínea perenne, frondosa con tallos que crecen de 1-2.5 metros de altura.

Se desarrolla en una amplia variedad de suelos, pero no resiste las rigurosas sequías ni las inundaciones. (Figura 1)

Época de siembra: en los primeros 45 días después de comenzada las lluvias (15 de mayo al 30 de junio), pero se puede extender siempre que se garantice como mínimo 30 días de humedad después de la germinación.

El método de siembra es en surco o a voleo. La profundidad de siembra debe ser de 1 a 3 centímetros, a una distancia de 50-60 cm entre surcos a chorrillo. Es necesario siempre que las semillas queden tapadas con una capa de tierra de 2-3 cm.

Densidad: la cantidad total de semillas a sembrar varía en dependencia del porcentaje de germinación, partiendo de que se deben emplear 0.5 kg de semillas que germinan en su totalidad / ha. Por ejemplo, para semillas con un 10% de germinación se siembran 5 kg de semillas/ ha. En suelos con deficiente preparación se debe incrementar en 1-2 kg de semillas/ ha al total a sembrar.

Manejo durante el establecimiento: en los primeros 45-60 días después de la siembra se deben tomar medidas para eliminar las malas hierbas para que el cultivo se establezca adecuadamente.

Explotación: puede cortarse cada 50 – 60 días en lluvia y cada 60 – 70 días en seca, a una altura no menor de 10 cm.

Figura 1. Pasto Guinea

MAÍZ. *Zea mays L.*

Planta es anual de ciclo corto (90 a 150 días). Porte erecto con hojas lanceoladas, anchas, largas y alternas. El grano madura entre 50 y 90 días después de la fecundación, dependiendo de la variedad. Se cultiva en países tropicales, es muy apetecible y de gran valor nutritivo. Se realiza una sola cosecha por siembra en la fase lechosa, cuando las hojas todavía están verdes y tiernas. Para reducir el tamaño de los tallos y aumentar la proporción de hojas se utiliza un espacio de siembra más estrecho (Figura 2).

Figura 2. Hojas de maíz

Época de siembra: todo el año si se dispone de riego, aunque la mejor época se encuentra entre octubre – noviembre y marzo - abril.

Método de siembra: en surco a una distancia entre surco de 90 cm y entre planta y planta de 25 cm. En caso de que se siembre para forraje debe ser de 70 cm entre surco y 15 cm entre plantas, a una profundidad de 4 – 7 cm para ambos casos.

Explotación: la planta se cosecha completamente seca y el grano debe tener entre un 15-20% de humedad a los 125 – 145 días según la época de siembra y la variedad. Para forraje, el mejor momento de cosecha es cuando el grano adquiere la consistencia pastosa.

CAÑA DE AZÚCAR. *Saccharum officinarum*

Figura 3. Caña de azúcar

Gramínea perenne, con hábito de crecimiento erecto; los tallos son gruesos que alcanzan una altura de 3 metros y hojas anchas y largas (Figura 3). Se utiliza en diversas formas para la alimentación animal, principalmente como forraje o subproductos (melaza, guarapo, bagacillo).

Época de siembra: se recomienda de abril a junio y se adapta a gran variedad de suelos, excepto los arenosos y abnegados.

Método de siembra: por esquejes, con de 3-5 yemas para garantizar la adecuada germinación. Se siembra en surcos separados a una distancia de 1- 1.4 metros; con una profundidad de 10-15 cm. La semilla debe tener de 7- 10 meses de edad.

Densidad de plantación: 7-9 toneladas / ha.

Explotación: frecuencia de corte anual, comprendida entre los 11 y 20 meses según la variedad. El corte debe ser a ras del suelo.

SORGO. *Sorghum bicolor*

Presenta tallos similares al maíz. Las hojas tienen forma de serrucho, son lisas y cubiertas por una capa de cera y la inflorescencia es en panícula de diferentes formas y tamaños. Se desarrolla en cualquier tipo de suelo de buen drenaje superficial e interno.

Época de siembra: para las variedades de grano de agosto a diciembre y para las variedades forrajeras, en caso de contar con riego, se siembran durante todo el año. De no contar con riego se siembra del 15 de abril al 30 de julio.

Método de siembra: para granos la distancia de siembra recomendada es de 90 cm entre surcos y de 5-7 cm entre plantas. Para el sorgo forrajero se realizará a distancia entre 50 y 70 cm entre surco y la siembra a chorrillo; para ambos casos la profundidad de siembra será de 3-4 cm.

Manejo durante el establecimiento: es necesario controlar las malas hierbas mediante labores culturales, debido al lento desarrollo que tiene este cultivo en los estadios iniciales.

Explotación: la frecuencia de corte es de 45-60 días durante todo el año a una altura entre 10 y 15 cm.

Figura 4. Sorgo

KING GRASS. *Pennisetum ssp*

Existen varias especies de King Grass, pero por lo general esta planta presenta un aspecto semejante a la caña de azúcar pero más hojosa, con tallos más blandos y mejor proporción hoja – tallo. (Figura 5).

Época de siembra: junio y julio, pero si se dispone de riego se puede sembrar en cualquier época del año.

Método de siembra: se propaga por secciones de su tallo (esquejes) con 3 a 5 yemas para alcanzar un rebrote vigoroso. Las semillas deben tener de 3-4 meses de edad. La distancia de siembra será de 80-120 cm entre surcos, colocando una tras otra, a profundidad de 10 cm.

Densidad de plantación: 2.5-3 toneladas de semillas / ha.

Explotación: el primer corte se realiza a los 3 a 5 meses después de la siembra, con una frecuencia de corte de 45-50 días en primavera y de 70-80 días en la seca, a una altura inferior a los 10 cm.

Figura 5. King Grass

PASTO ESTRELLA. *Cynodon nlenfluensis*

Planta de vida larga, con tallos altos y robustos, se propaga por estolones (fragmentos de su tallo) y forma un denso césped. En la fertilización o riego muy abundantes aumenta considerablemente el contenido de cianuro (Figura 6).

Época de siembra: junio y julio.

Método de siembra. En surcos, a 60 –90 cm entre estos. La semilla es vegetativa, se recomienda de 1.5 – 2 tonelada/ ha y debe tener de 80 – 90 días de edad.

Figura 6. Pasto Estrella

Se planta inmediatamente después del corte; de no ser posible, se puede almacenar en pilas a la sombra y mantenerla húmeda hasta 7 días.

Explotación: se recomienda cortar cada 45 y 60 días en la época de lluvia y seca respectivamente, a una altura no inferior de 5 cm.

También se han implementado otras alternativas forrajeras que han demostrado con el tiempo excelentes resultados en cuanto la ganancia diaria de peso, siendo también una alternativa económica en la producción de cría y levante, el uso de follaje de leucaena y morera. Los resultados obtenidos permiten proponer la posibilidad de utilizar hasta 30% de harina de estos follajes en dietas balanceadas granuladas para conejos de engorde.

LEGUMINOSAS

Son plantas importantes, útiles y sirven como alimentos para el hombre y los animales. Son muy ricas en proteínas. Las semillas se encuentran dentro de vainas o legumbres, sus flores varían de tamaño y vistosidad en dependencia de las familias (mariposas, racimos y panojas). Las raíces presentan nódulos que encierran bacterias encargadas de la fijación de nitrógeno.

Las leguminosas constituyen una buena fuente forrajera para el conejo al tener altos contenidos de proteínas y de buena digestibilidad. Es importante señalar que no todas las leguminosas se pueden usar en la alimentación del conejo, por presentar sustancias tóxicas. Por ejemplo, la leucaena es muy apetecible por el conejo pero se debe incluir preferiblemente seca al pienso en niveles entre un 15 y 20% para evitar la toxicidad. Otros representantes del grupo son la glicyne, la planta de soya, dolicho, los frijoles y sus vainas.

LEUCAENA. *Leucaena leucocephala*.

Arbusto perenne, resistente a la sequía, de tallo herbáceo cuando joven y más tarde leñoso, que alcanza de 4 a 5 metros de altura y las flores son en forma de cabezuelas. Los frutos son una legumbre grande, aplanada y se reproduce por semillas. Tiene un lento establecimiento y una sustancia tóxica denominada mimosina cuyo efecto se pierde al balancear la dieta con otra gramínea y no sobrepasar el 20% como nivel de inclusión en la dieta (Figura 7).

Figura 7. Leucaena

Época de siembra: abril – julio y en siembras combinadas con gramíneas donde están establecidas se siembra en agosto y septiembre.

Método de siembra: en surcos a una distancia de 2 - 3 m entre surco y 0.5 m entre plantas. Se puede sembrar a la profundidad no debe sobrepasar de 3-4 cm.

Densidad de siembra: varía de 1-3 kg / ha.

Manejo durante el establecimiento: mantener libres de malezas durante los primeros 60-80 días.

Explotación: cuando la planta alcanza 1 metro de altura a los 4-5 meses.

SOYA. *Glycine max*

Planta anual de ciclo corto (90-120días), de crecimiento erecto que puede alcanzar de 25 a 150 cm de altura. Los tallos son ramificados, pubescentes con abundantes hojas trifoliadas, ovaladas, lanceoladas y cubiertas de pelo; flores moradas o blancas en racimos y vainas pubescentes con 1 a 5 semillas (Figura 8).

Figura 8. Hojas y fruto de soya

Época de siembra: desde el inicio hasta el final del período lluvioso.

Método de siembra: en surcos a una distancia de 60 cm y de 3-4 cm entre plantas. Para forraje se recomienda sembrar en surcos separados a 45 cm y con una profundidad para ambos casos entre 2 y 5 cm.

Densidad de siembra: 40 kg de semillas / ha cuando el propósito es la obtención de grano y de 50 kg de semillas / ha cuando el fin es el forraje.

Manejo durante el establecimiento: controlar las malas hierbas en los primeros estadios.

Explotación: cuando la soya alcanza la madurez sus hojas se tornan amarillas, se secan y caen al suelo. Pasado 7 o 10 días, las vainas se secan y se inicia la cosecha de los granos. Para forraje, el momento óptimo de corte es cuando el grano está lechoso y sus vainas bien formadas y verdes.

ALGARROBO DE LA INDIA: *Ceratonia siliqua* L.

Árbol de hasta 10 metros de altura (Figura 9a), corteza lisa de color gris, hojas verde oscuras y las flores verdes. Las legumbres son pardas y generalmente derechas, de 10-20 centímetros de largo, ricas en azúcares cuando están maduras. Las semillas son sumamente duras, es necesario molinarlas para su adecuada digestibilidad. Se recomienda el uso de las hojas y las vainas (Figura 9b).

Figura 9. Algarrobo de la India

TAMARINDILLO. *Aeschynomene americana* L.

Hierba de 20 a 30 cm, erecta, tiende a ser lampiña o más o menos con pelos rígidos. Sus flores son amarillas. Esta planta es común en charcos, zanjas y lugares húmedos, aunque también se encuentran en tierras de buena calidad. Tiende a confundirse con la Dormidera, con la diferencias de tener un porte mas erecto. No presentan espinas y cierra sus hojas mucho más lento (Figura 10).

Figura 10. Tamarindillo

PATOLOGÍAS DEL CONEJO

COCCIDIOSIS

PAOLA COLMENAREZ LÓPEZ
Estudiante de pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

Os coccídios são parasitas e são os principais agentes causadores da diarreia em coelhos. A transmissão é fecal-oral, por meio do consumo de ovos do parasita encontrados nas fezes.

SINTOMAS CLÍNICOS

Os principais sintomas que podem ser encontrados são: diarreia, perda de peso, parar de comer e beber água e morrer.

A diarreia é o primeiro sintoma visível com desidratação da pele que pode ser observada clinicamente por dobras cutâneas persistentes. Ganho de peso e consumo alimentar. Eles evoluem sequencialmente e ocorre uma perda de peso que pode chegar a 20% do peso vivo em 2 a 3 dias.

Morte. Ocorre por um curto período (3-4 dias)..

ESPÉCIE

Existem pelo menos 11 espécies de parasitas do coelho. Apenas um está localizado no fígado e os outros 10 no intestino.

• **Coccídio hepático:** *Eimeria stiedai*.

Ele só causa perdas econômicas no nível do abate. Esta parasitose é relativamente fácil de eliminar através de medidas de higiene muito rigorosas durante algumas semanas e através de profilaxia médica. O tratamento dura de quatro a seis semanas com os anticoccidianos clássicos Décox, Pancoxin, Lerbek e Robenidin adicionados à alimentação como medida preventiva, fazendo com que a doença praticamente desapareça a doença.

• **Coccidia intestinal:** Eles podem ser classificados em quatro categorias:

E. coecicola e *E. exigua* Nenhum sintoma é observado

E. peiforans é um coccídio muito pouco ou pouco patogênico. não causa diarreia ou morte. Uma infecção maciça é necessária para causar um ligeiro declínio do crescimento.

E. irresidua, *E. magna*, *E. media* e *E. piriformis* são espécies patogênicas que causam diarreia e retardo de crescimento, que pode chegar a 15 a 20 por cento do peso vivo.

E. intestinalis e *E. flavescens* são os coccídios mais patogênicos. Eles causam diarreia e morte.

DIAGNÓSTICO DE LA COCCIDIOSIS

Examine os excrementos de vários dias, recolhidos em uma gaiola na qual existem vários animais. (exames de fezes pelo veterinário)

Em todos os casos, é aconselhável fazer uma autópsia em todos os animais mortos.

Lesões macroscópicas: O intestino geralmente é o mais afetado, o intestino delgado torna-se edemaciado, esbranquiçado.

O intestino grosso pode parecer esbranquiçado no caso de uma infecção significativa e não complicada, mas estrias avermelhadas, placas de necrose ou congestão generalizada costumam aparecer.

Coccidiose hepática, A presença de pequenas manchas branco-amareladas na superfície do fígado é um sinal característico desta doença.

PREVENÇÃO

A primeira prevenção da doença é o cumprimento estrito das normas de higiene veterinária e sanitária. Como a desinfecção química é ineficaz, atualmente apenas o calor e um ambiente seco permitem que os ovos sejam destruídos. As gaiolas devem ser assadas regularmente com um maçarico.

As gaiolas dos coelhos devem ser limpas regularmente. Eles devem ser sempre mantidos limpos e livres de excrementos e restos de comida;

É imprescindível enxaguar bem os bebedouros todos os dias e trocar a água com a maior frequência possível;

Os comedouros devem estar sempre limpos, todos os restos de comida devem ser removidos.

- Bloquear o acesso de vários roedores, pássaros, insetos;
- Ferramentas e uniformes de trabalhadores agrícolas são uma fonte de transmissão de doenças.
- É importante manter os coelhos adultos separados dos animais jovens;
- Os coelhos comprados recentemente são colocados em quarentena por um mês.

- É imperativo que, durante a alimentação, seja necessário garantir que feno, capim ou raízes não caiam na superfície do solo contaminado com fezes.
- Os anticoccídios administrados preventivamente em alimentos inteiros granulados são, sem dúvida, a profilaxia médica mais amplamente utilizada.
- Os coelhos pós-desmame são mantidos em quartos limpos e secos em gaiolas com piso de rede. A partir da terceira semana de vida, todos os bebês coelhos recebem antibióticos e vitamina C.

QUIMIOPREVENÇÃO

Os medicamentos Sulfa usados em doses profiláticas na altura do desmame durante 8 a 10 dias são um bom meio de prevenção em explorações agrícolas problemáticas. A idade de desmame é sem dúvida a variável que mais influencia. O desmame precoce (28 dias) tem a vantagem de limitar ou suprimir a transmissão de certos patógenos (por exemplo, pasteurella e coccidia). Por outro lado, a supressão da amamentação impede o desenvolvimento de certa imunidade passiva e, sem dúvida, favorece a colibacilose.

Deve-se notar que os coccídios não podem se desenvolver em gatinhos antes de 21-25 dias, ou seja, quando a dieta láctea é dominante. A presença de coccídios antes de 28 dias é um sinal de nutrição insuficiente do leite ou falta de higiene geral. Após o desmame, quando há contaminação, a imunidade é adquirida em 10-12 dias e perdura até a idade adulta. No entanto, condições estressantes ou imunossupressoras reduzem essa resistência adquirida.

TRATAMENTO

Imediatamente com sinais de doença, sem esperar por um diagnóstico, os animais são colocados em quartos claros, secos e bem ventilados. Eles são mantidos em gaiolas com apenas piso de tela para minimizar o contato dos coelhos com os excrementos. Apenas alimentos de alta qualidade são oferecidos.

PROGNÓSTICO

Fazer um prognóstico da coccidiose não será de grande interesse se o diagnóstico das razões que causaram a coccidiose não for feito ao mesmo tempo. Todos os coelhos são portadores de coccidia; portanto, se a doença é declarada, não é apenas por causa dos parasitas (estes já estavam presentes); são as condições de vida, a resistência do animal, o local de procriação, que permitiram a multiplicação de Eimeria. Portanto, também será necessário examinar o meio ambiente e tratá-lo. Os resultados de tais análises são quase sempre sombrios.

As principais medidas para prevenir o aparecimento de coccidiose na cunicultura são a higiene rigorosa. Se os sintomas forem reconhecidos a tempo e o tratamento para coccidiose começar imediatamente, há uma chance de salvar um número significativo de coelhos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

AVANCES TECNOLÓGICOS

VERMICOMPOST: APROVECHEMOS LOS DESECHOS DEL PLANTEL CUNÍCOLA. Primera parte

NIZA CITTADINO
Estudiante de Pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

En ocasiones nos ha inquietado la cantidad de desechos que nuestros conejos pueden generar; cantidades que crecen conforme lo hace nuestro plantel, lo que nos obliga a idear la mejor manera de disponer de ellos para mantener limpios los galpones y áreas circundantes, para el mejor control de insectos y alimañas y prevenir las temibles enfermedades, mientras cuidamos el ambiente.

Una de las formas más efectivas que existe para lograrlo es la producción de vermicompost, producto altamente cotizado a nivel agrícola, que puede representar un importante ingreso adicional al productor, a la vez que dispone adecuadamente los desechos orgánicos generados en la unidad de producción, con múltiples ventajas para todos. En esta primera parte conoceremos las generalidades de los lumbricarios, las bondades y los sistemas de producción de las lombrices.

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA CRÍA DE LOMBRICES CON EL FIN DE TRANSFORMAR DESECHOS ORGÁNICOS EN ABONO

La lombricultura es una biotecnología que se basa en la utilización de algunas especies de lombrices, más comúnmente la lombriz roja californiana *Eisenia foetida* para la transformación de materia prima procedente de abono orgánico biodegradable en vermicompost o abono orgánico de lombriz.

Se puede cultivar en cualquier espacio cuya temperatura no sea inferior a los 7°C o supere los 40°C.

El interés de los productores, ha marcado la diferencia en la búsqueda de tener al alcance una técnica, de producción de abono orgánico eficiente, que además, constituye un medio de descontaminación ambiental al utilizar una serie de materiales biodegradables. Estos productos se aplican al suelo como enmiendas para corregir problemas en la estructura del suelo y como abono orgánico que mejora la fertilidad natural. Con relación a lo anterior, el excremento de la lombriz es conocido en el mercado como el mejor fertilizante orgánico para los cultivos.

Entre los residuos utilizados en la cría de lombrices están:

- Desechos Agrícolas
- Desechos de industrias de alimentos
- Desechos de cocina
- Desechos de mercado
- Desechos de industrias textiles
- Desechos de industrias de papel
- Estiércol de conejos.

Las lombrices tienen la asombrosa capacidad de convertir el 70% de lo que comen en abono. La explotación o cultivo de la lombriz (lombricultura), se hace para producir abono sólido y líquido conocido como humus.

El abono proveniente de la lombricultura es un excelente fertilizante para árboles frutales, pastos y huertas, por lo que puede usarse en todos los cultivos dentro de la misma granja, tanto aquellos destinados para alimentar a los conejos como aquellos empleados para el consumo familiar o para la venta a terceros.

BONDADES DE LA LOMBRICULTURA QUE NO CONOCÍAS.

Tecnología de bajo costo. Criar lombrices no requiere de grandes inversiones, espacios, infraestructura, tiempo o conocimiento previo.

Sustentable para el planeta. Quienes practican la lombricultura, están ayudando directa o indirectamente, a mejorar la calidad de los suelos de nuestro planeta de manera natural y económica aportando a la reposición del humus, elemento indispensable para la vida vegetal.

Rentable para el productor. La cría de lombrices para el productor agropecuario puede ser doblemente benéfico:

- Las lombrices se harán cargo de los desechos orgánicos de sus animales y hasta los transformarán en humus.
- Por lo que también el productor puede dedicarse a la venta de lombrices y humus.

Diversifica el negocio agrícola. El Cunicultor puede diversificar su actividad a la horticultura o floricultura, utilizando el humus para fertilizar sus tierras. El humus se puede vender en viveros y a los campos donde se practican deportes como golf, fútbol, etc.

Aumenta la calidad de los frutos cosechados. El humus de lombriz mejora el sabor de los frutos; es bien sabido que el sabor de los frutos y verduras es por los azúcares presentes. Al mejorar el nivel de nitrógeno, fósforo y potasio, le proporciona mejor calidad, tamaño y sabor a los frutos.

Alto contenido de proteínas. La harina de lombriz contiene del 60 al 80% de proteína cruda, que le ubica como uno de los alimentos de mayor calidad que se pueda encontrar en la naturaleza. Sus propiedades se pueden utilizar para producir carne de altísima calidad y a muy bajo costo; con una rentabilidad y productividad no alcanzada jamás por otra actividad destinada a la obtención de carne.

Versátil en su uso. La carne de lombriz se puede utilizar en forma cruda y directa como cebo para peces, como complemento protéico para aves, peces, o cerdos. También, por sus propiedades, existen alternativas que ofrece a la lombriz roja para la alimentación humana.

Propiedades medicinales. De la lombriz se pueden obtener otros productos base para la industria farmacéutica. A partir del líquido celomático, se han producido antibióticos para uso humano.

TIPOS DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LOMBRICES

¿Para qué establecer un lombricultivo? La lombricultura se dirige en varias direcciones, principalmente en:

Lombricultura rudimentaria o doméstica: Practicada por personas con alto sentido de la ecología que reciclan sus residuos domésticos, de cocina y jardín.

Tratamiento de residuos orgánicos contaminantes: Tales como restos de cosechas, desperdicios de cocinas, estiércoles, residuos industriales de origen orgánico (mataderos, agro industrias), etc.

Lombricultura comercial: Con la finalidad de obtener compost para su comercialización, venta de las proteínas de las lombrices, o para el tratamiento de residuos.

¿DÓNDE UBICAR EL LOMBRICULTIVO?

Antes de seleccionar el sitio donde vamos a instalar el lombricario, se debe tener en cuenta los siguientes elementos:

Debe estar cerca del sitio de donde se obtendrán las materias primas para elaborar el sustrato.

Disponibilidad de agua.

Sitio poco arborizado, aunque es recomendable la sombra natural para mantener las temperaturas adecuadas.

Las condiciones del terreno, en cuanto a pendiente, deben tomarse en cuenta, ya que hay distintas maneras de construir los lechos.

CONSTRUCCIÓN DEL CANTERO, LECHO O CAMA

El lecho, cantero o la cama es el sitio donde finalmente se sembrará el primer lote de lombrices. Este puede estar construido con o sin pared.

Es un rectángulo bien delimitado, el cual se puede construir de diferentes materiales tales como: Madera (resistente a la humedad), bloques de cemento, ladrillos o cualquier otro elemento que sirva de contención y que reúnan ciertas características donde se puedan manejar todas las condiciones de temperatura, humedad y pH indispensables para el crecimiento y desarrollo óptimo de las lombrices.

CANTEROS DE PRODUCCIÓN INTENSIVA.

Se recomienda construir las de 1 m de ancho y la longitud según la disponibilidad del terreno; en general se acostumbran módulos de 2 a 3 metros de largo. La altura de la cama más usual es de 40 cm. El espacio entre camas puede ser de 50 cm. Algunos lombricultores emplean cajas en madera o canastillas plásticas.

También se puede simplemente apilar el alimento en el suelo y en él introducir las lombrices, es una más rápida y menos costosa, pero más difícil de controlar el aguachinamiento y las posibles plagas o depredadores que pueden atacar a las lombrices.

PISOS

Los pisos deben ser de cemento, tela plástica, esterilla o algún material que permita aislar el cultivo del suelo para evitar el ataque de posibles plagas (planarias, sanguijuelas, hormigas). El piso construido con una pendiente entre 2 y 5 % evita la inundación de la cama cuando se utiliza riego.

Se debe tomar en cuenta, al momento de la construcción de los lechos o canteros, la pendiente y el sistema de tuberías indicados para recopilar el agua post riego, que se puede reutilizar tantas veces sea necesario para obtener un humus líquido con altos porcentajes de nutrientes esenciales.

TECHO

El techo en los canteros es de suma importancia, proporciona sombra y facilita el trabajo de la lombriz ya que ayuda a mantener la temperatura ideal, protege de la lluvia y facilita el manejo en general. La altura recomendada es de 2,5 a 3 metros. También es necesario cerrar los canteros o lechos con malla para evitar la entrada de aves u otros depredadores de lombrices.

A continuación se presentan algunas dimensiones recomendadas para la construcción de los canteros

DIMENSIONES	(m)
Ancho	1
Largo	2-3
Alto	0,4
Distancia entre camas	0,5

¿CÓMO CRIAR LOMBRICES? SOBRE LA ALIMENTACIÓN

La elaboración del sustrato o alimento para la lombriz roja californiana consiste en su alimentación y nutrición.

“La lombriz es el paradigma entre la vida y la muerte, come productos en descomposición y los transforma en productos para la generación de vida”...Charles Darwin.

El alimento para la lombriz cumple dos funciones primordiales: La primera, le sirve de casa, y la segunda, le proporciona los nutrientes necesarios.

Las lombrices tienen la capacidad de consumir casi cualquier material orgánico en descomposición; si el granulado es más fino será mucho mejor para su consumo porque será menos dificultoso para ingerirla y por lo tanto será mayor la producción de humus.

Es muy importante el repicado del material orgánico antes de ofrecerlo para mejorar el proceso de degradación y mejorar la textura.

Recursos para la alimentación de lombrices.

Desechos agrícolas: Desechos de frutas, malezas, vástagos de cambur, cachaza de caña de azúcar, pulpa de café, residuos de cosechas etc.

Estiércol de conejos, principalmente, aunque también pueden emplearse estiércol de bovinos, equinos, cerdos u ovinos.

Basuras urbanas biodegradables.

Desechos de mercados.

Desechos de industrias de alimentos.

Desechos de industrias textiles.

Desechos de industrias de papel.

Sedimentos de aguas servidas.

Efluentes orgánicos.

Desechos de restaurantes.

Nunca utilizar elementos no biodegradables como: excremento de mascotas y abonos, huesos y conchas de moluscos, semillas, conservas o productos preservados en vinagre, o comidas con exceso de sal. Se debe tener mucho cuidado al aportar restos de madera (cuyas partículas deben ser muy finas).

La carne y el pescado tienden a descomponerse y a atraer hormigas, por lo que deben eliminarse de las opciones de alimentación de los conejos.

Entre más depurado y en estado de descomposición esté el sustrato, más rápido será su consumo y posterior digestión, por lo tanto, el tiempo esperado para la producción de humus será más corto.

La preparación del sustrato alimentario debe ser muy cuidadosa para no perder nutrientes. Constituye la base del cantero, se forma con sustancias orgánicas siendo lo más conveniente que tenga una cantidad de celulosa entre el 20 – 25%.

LA RECETA PERFECTA: MEZCLA DE MATERIALES PARA REALIZAR UN BUEN SUSTRATO.

Se recomienda que el sustrato a suministrar a las lombrices esté compuesto por material vegetal y estiércol. La proporción de cada material, va a depender de cual sea el material utilizado y su tiempo de descomposición. En el caso de los conejos se recomienda 40% de estiércol de conejo y 60% de material vegetal. Sería ideal mezclar materiales de fermentación rápida que ayuden a acelerar la descomposición de material de fermentación lenta, y que tengan iguales condiciones de aireación, temperatura y humedad.

Se debe evitar almacenar el sustrato en huecos o fosas, ya que dificultaría el volteo y la aireación, ayudando a una acelerada pudrición y mal olor. Tampoco se debe almacenar sobre superficies de concreto o piedra, ya que debe tener el contacto con la tierra para el aporte microbiano y de nutrientes.

Es recomendable variar el tipo de mezclas, así las lombrices no se cansarán nunca de comer, su desarrollo será más rápido y la producción de humus será mayor.

Para comenzar a fermentar aeróbicamente, es decir, para que las bacterias degraden o descompongan la materia orgánica o sustrato en presencia de oxígeno, es necesario que esté fresco; hay que garantizar el volteo de una a dos veces por día para liberar los gases generados por la fermentación y hacer el regado con agua para así evitar el calentamiento debido a la acción microbiana.

De esta manera se facilitará la degradación del sustrato, que se podrá utilizar cuando esté totalmente maduro. La temperatura ideal de fermentación es de 70 – 80°C. El riego al sustrato se efectúa cada 4 a 5 días y de esta manera se lava el ácido úrico presente en el estiércol utilizado, para ir equilibrando los niveles de pH.

Este sustrato debe recibir suficiente aireación, lo que se quiere es lograr el perfecto equilibrio de temperatura, humedad y pH óptimos para recibir a las lombrices.

El sustrato debe alcanzar una temperatura de 30 °C y debe pasar en tratamiento para su completa estabilización aproximadamente 1 mes.

SEMBRANDO LOMBRICES: LLENADO DE LOS CANTEROS.

En el fondo del cantero se coloca el sustrato o comida en una capa de 10 a 16 cm. Este material debe ser sometido a un riego hasta que quede con el porcentaje de humedad adecuado (60 a 80%) evitando los encharques. Se debe esperar por lo menos 24 horas luego del primer riego del sustrato para introducir el núcleo de lombrices.

La cantidad de lombrices a inocular va a depender del tamaño de los canteros o lechos. Se pueden sembrar de 2000 a 3000 lombrices por metro cuadrado de cantero, esto dependerá también de la cantidad de sustrato que el lombricultor disponga para la alimentación.

El material con las lombrices se distribuye en el centro del cantero en toda su longitud en forma de lomo, lo que permitirá que las lombrices se desplacen por sí solas en todo el sustrato si este es de su agrado y está bien acondicionado.

Una vez terminada la inoculación de las lombrices, se procede a ponerle una malla de media sombra, paja u hojas secas encima de los lechos para protegerlas del sol, pérdida de humedad y minimizar la acción de los depredadores.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Díaz, Eduardo. 2002. Lombricultura una alternativa de producción. [Guía de Lombricultura]. 57p. ADEX. Argentina. Disponible: <https://biblioteca.org.ar/libros/88761.pdf>

Martinez, C., R, Romero, L. Corlay, A. Trinidad y L.F. Santoyo (Eds). 1999. I Simposium Internacional y Reunión Nacional. Lombricultura y Abonos Orgánicos. México. 212 p.

GASTRONOMÍA CUNÍCOLA

BETHANYA RODRÍGUEZ

Chef Ejecutivo

*San Francisco de Asís, estado Aragua
Venezuela*

La carne de conejo es un alimento saludable y de gran calidad nutricional. Es fuente de selenio (que ayuda a proteger a las células frente al daño oxidativo) y tiene un alto contenido en vitaminas del grupo B, que contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Junto con el pavo, es una de las carnes que aportan menos colesterol. Además, contiene muy poca grasa, y la que tiene es, en gran medida, poliinsaturada (es decir, grasa buena).

El consumo de la carne de conejo es muy inferior al de otras, como la de pollo o la de ternera, pero es muy apta para incluir con mayor asiduidad en tus menús. No solo porque es muy fácil de preparar sino también porque se trata de una carne blanca, blanda y magra, tiene aproximadamente un 3% de grasa.

Las principales cualidades de la carne de conejo son: una carne blanca, magra, sabrosa y tierna, adecuada para ser utilizada en las más variadas dietas, mayor riqueza de proteína y sales minerales respecto a otras carnes. Es una carne light por excelencia, tiene un porcentaje mínimo de grasa (4,5%), bajo contenido calórico, así como en grasas saturadas, recomendable en casos de enfermedades cardiovasculares, aconsejados en dietas anti-colesterol y ácido úrico, previniendo los disturbios del metabolismo lipídico, escaso contenido de sodio y alta cantidad de potasio, lo que lo hace recomendable para problemas de hipertensión o vasculopatías, alta relación carne-hueso, de fácil preparación y adaptable a cualquier paladar.

CONEJO EN SALSA DE ACEITUNAS

El conejo al ser una carne magra, de sabor neutro y sublime, exquisita al paladar posee infinitudes de variantes. En el pueblo de San Francisco de Asís en Venezuela, conocido como la capital del conejo en la región Araguëña, existe una variante de este plato. La Chef Bethanya Rodríguez, nativa de San Francisco de Asís, nos explica cómo se prepara esta variante culinaria tan interesante, llamada “Conejo en Salsa de Aceitunas”. Observemos ese riquísimo plato que nos presenta. Ahora vas a aprender a realizar un delicioso guiso de conejo en salsa de aceitunas, el cual lo puedes acompañar con un exquisito vino blanco. Vas a ver lo fácil que resulta poner en práctica esta receta.

Ingredientes:

- 1 conejo troceado.
- 1 cebolla en brunoise y 1 rallada.
- 4 dientes ajos majados.
- 200gr zanahorias cortados en dados.
- 1 taza de vino blanco seco.
- 1 taza de jugo de tomate.
- 12 aceitunas sin hueso.
- 300gr papas limpias cortadas en cubos grandes.
- Sal, pimienta.
- Perejil cortado en aché.
- Tomillo, albahaca, romero.

Preparación:

En un recipiente, colocamos el conejo troceado, lo marinamos con cebolla rallada, ajo majado, hierbas aromáticas, vino, sal y pimienta. En un sartén hondo, salteamos la cebolla, la zanahoria, el pimentón, bajamos el fuego. En otro sartén añadir aceite, retiramos el conejo de la marinada, sacudimos, pasamos por harina de trigo, llevamos a sellar por ambos lados retiramos y lo trasladamos a la cocción anterior.

Agregamos la marinada. Pasados 3 minutos incorporamos el jugo de tomates, el vino restante, seguimos cocinando. Faltando 5 minutos para estar listo disponemos las aceitunas, rectificamos sazón. Si la salsa está muy delgada, añadir ligazón, al estar tierna la carne retirar del fuego y servir con las papas previamente cocidas al vapor, napadas con mantequilla, ajo y perejil.

INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO

CÓMO AGREGAR VALOR A LA CARNE DE CONEJO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS

PEDRO FONTANIVE
Estudiante de Pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

Muchas veces como Productores Cunicolas hemos observado con preocupación la baja demanda que tiene la carne de conejo, lo que nos condiciona la decisión de ampliar nuestro plantel. Sin embargo, existen alternativas que nos permite agregar valor a la carne de conejo. Conozcamos una de las más importantes:

La carne de conejo tiene valores nutricionales superiores a los presentados por otras carnes de consumo humano como la carne de pollo, cerdo, bovinos, entre otros. La carne de conejo es más sana, tiene menores niveles de colesterol y grasa, niveles medios de calorías y altas cantidades de ácidos grasos poliinsaturados, proteínas, minerales, y vitamina B. Sin embargo, se estima que en mercados como el Estadounidense el consumo total de la carne de conejo se ubica por debajo del 3% total. A nivel mundial, el conejo representa una pequeña proporción en la producción de carne de animales de granja, siendo China la principal fuente de producción, seguido por países que tienen una amplia tradición de consumo de conejo como los mediterráneos Italia, España y Portugal. Sin embargo, los datos de consumo *per capita* a nivel mundial son más reveladores que los datos de producción, siendo de aproximadamente 0,19Kg.

A pesar de no presentar restricciones de consumo por motivos culturales y religiosos, investigadores españoles determinaron que entre los estudiantes de la Universidad de Sevilla el consumo de carne de conejo era bajo, siendo las razones más comunes de rechazo la falta de cultura en el consumo, desagrado de características organolépticas como sabor y apariencia, y motivos morales y éticos, como considerar a los conejos más como mascotas que como fuente de alimentos. Existió una diferencia significativa entre hombres y mujeres para justificar los bajos consumos, siendo las razones morales y éticas más comunes en mujeres, mientras que la falta de costumbre en el consumo fue la causa principal en hombres.

Otra de las causas de rechazo principales fue la forma en que se encuentra disponible la carne para la compra, donde solo un tercio de los encuestados respondió que prefieren la carne fresca, mientras que el resto se inclinó al consumo de carne de conejo procesada en forma de productos como hamburguesas, salchichas, chorizos, productos ahumados, etc., siendo esta la razón por la cual la industria está haciendo énfasis en la fabricación de estos productos en los últimos años. El motivo principal de la elección de productos procesados sobre la carne fresca es simple: la apariencia del conejo en canal es asociada a otros animales como los gatos y los roedores, lo que genera rechazo entre la población.

FABRICACIÓN DE EMBUTIDOS

Las recientes tendencias mundiales en venta de productos alimenticios incluyen la producción de derivados o procesados que requieran menos tiempo de preparación y cocción en forma de embutidos o alimentos listos para su consumo. Esto, aunado al cambio de imagen que proporciona a la carne del conejo, puede ayudar a facilitar y a popularizar el consumo de sus derivados con los beneficios que puede traer a la industria.

La fabricación de embutidos ha sido desde hace siglos una medida efectiva para la conservación de las carnes, ya que no existía la refrigeración. En los últimos años la fabricación de embutidos ha tenido una utilidad distinta siendo un medio para comercializar carnes especiales o productos de segmento Premium, agregándole valor a cortes o partes de animales que normalmente tienen bajo valor (la sangre usada en la morcilla, las partes de la cabeza utilizada en el queso de cabeza).

En el caso del conejo, dado el pequeño tamaño del mismo, generalmente se consumía de una vez todo el animal y se ponía poco esfuerzo en desarrollar productos para conservar su carne. Por esta razón, a pesar de que hay una rica cantidad de recetas con conejo en los países mediterráneos, hay pocos procesos para realizar conservas con su carne.

La fabricación de productos con carne de conejo se realiza mediante procesos que muchas veces son sencillos y no requieren gran cantidad de utensilios ni ingredientes y que además, terminan con un producto final que tiene un valor notablemente más alto que los ingredientes que le dan origen, siendo esto una manera de aumentar la rentabilidad de la producción cunícola, entrar en un mercado más amplio y llegar a segmentos de población que no eran atendidos anteriormente, como los jóvenes, el segmento *fitness* y de bienestar y personas con requerimientos nutricionales especiales como enfermos o ancianos.

La elaboración de embutidos es un proceso más sencillo de lo que se piensa normalmente, aunque su complejidad va a depender del tipo de producto que se quiere realizar. Los embutidos se pueden clasificar en dos tipos principalmente: crudos y cocidos. Los embutidos crudos son chorizos, chistorras, hamburguesas, nuggets, y todas las preparaciones que no son cocidas, pero en algunos casos se dejen secar. Los embutidos cocidos son aquellos que en su proceso de fabricación son cocinados, como los jamones, los patés, las mortadelas, queso de cabeza, etc.

MATERIALES REQUERIDOS

Los materiales que se requieren para la elaboración de embutidos y derivados de conejo comienzan por lo principal que es la carne. En muchos casos se usa la carne magra para la elaboración de jamones, chorizos y mortadelas. En otros casos, el uso de vísceras y cortes secundarios como el hígado o la cabeza, es el requerido para la fabricar patés o terrinas (queso de cabeza). El listado de ingredientes adicionales varían con la receta que se quiera preparar, pero básicamente son los siguientes:

Nitritos y Nitratos:

Son usados como conservantes. Vienen solos o en mezclas a veces llamada cura premier, o sal de cura, entre otros.

Espicias: Se usan para proporcionar sabor, color, y en algunos casos ayudan con la conservación de los productos. Entre ellas esta la sal, pimienta, paprika, comino, orégano, tomillo, entre muchas otras. La mezcla de especias se usa al gusto del fabricante, y puede variar para adaptarse al paladar del público, por lo que muchas veces hay que hacer pruebas.

Grasa o Cebo de Cerdo: Se usa para proporcionar un medio de transmisión de sabor mas intenso y para promocionar textura y humedad a los preparados.

Tripa Natural o Sintética: Es el medio que contiene muchos de los preparados como los chorizos y las chistorras. Puede ser natural, derivada de la tripa procesada de cerdo o sintética elaborada con colágeno de otros productos.

Gelatina sin Sabor: La gelatina sin sabor se usa como gelificante para proporcionar textura a patés y terrinas. Puede reemplazarse con carragenina y alginatos según se tenga a disposición.

Otros: En algunos casos se requieren de conservantes extras como fosfatos, glutamato monosódico, humo líquido, o fécula de maíz, que van a depender de lo que se quiera elaborar.

Utensilios: Los utensilios requeridos varían en base a la complejidad de lo que se quiera preparar. Puede variar desde cuchillos para cortar los ingredientes, molinos para carne en el caso de hamburguesas, a cazuelas o maquinaria más especializada para preparados como jamones y mortadelas. Sin embargo, lo más importante para poder realizar los embutidos es la higiene. Mantener la limpieza del vestuario, los equipos y los espacios al momento de realizar los productos garantiza la inocuidad de los alimentos y la calidad de los mismos, evitando su degradación temprana y previniendo la intoxicación de los comensales.

ENTRE CONEJOS

Felicitamos a nuestros amigos cunicultores paraguayos por la reciente fundación de la Asociación Paraguaya de Productores de Conejos. Desde **SABER CUNÍCOLA** les auguramos todo el éxito que bien se merecen. Conozcamos más detalles de esta asociación:

FUNDACION DE LA ASOCIACION PARAGUAYA DE PRODUCTORES DE CONEJOS (APPC)

El día sábado 27 de Noviembre de 2021, se llevó a cabo una asamblea con la asistencia de un importante grupo de cunicultores del Paraguay, en la Ciudad de Itauguá, Departamento Central. En dicha ocasión se dio nacimiento a la mencionada entidad, fue aprobado el Estatuto Social y se procedió a la elección de las autoridades para dirigirlo por dos años.

Entre los fines y objetivos de la entidad se puede mencionar:

- Promover iniciativas para organizar, fomentar y desarrollar la producción, industria y comercialización de la cunicultura en el Paraguay.
- Difundir las buenas prácticas y los conocimientos técnicos actualizados para la explotación de la cunicultura.
- Fomentar la incorporación de material genético de primera calidad para el mejoramiento de la producción de conejos.

Como prioridades de gestión de sus directivos se encuentra promover fuertemente la producción y el consumo de la carne de conejo en el País.

También de organizar en forma inmediata el Registro Genealógico de Conejos en el Paraguay, a fin de garantizar la comercialización de animales puros de pedigree en busca de la excelencia de la producción cunicola.

Asimismo, brindar asistencia técnica a los pequeños productores o iniciantes en esta actividad para lograr el despegue de la cunicultura en Paraguay.

Queremos lograr la integración de la cunicultura a la producción de carne a nivel nacional para satisfacer la demanda interna y sentar las bases para una eventual exportación a futuro.

TRABAJAMOS POR EL DESARROLLO
DE LA CUNICULTURA EN
PARAGUAY

EN ALIANZA
CON:

CORREO: appconejos@hotmail.com. - FACE: Asociación Paraguaya de Productores de Conejos

COMISION DIRECTIVA

Presidente: EDGAR TRANGONI
Vicepresidente: HERMANN KLANN
Secretario General: ENGELBERT WEBERHOFER
Tesorero: LORENZO ENCINA
Vocal Titular 1: CECILIO LEZCANO
Vocal Titular 2: NATALICIO KUFFEL
Vocal Suplente 1: MANUEL SAETTONI
Vocal Suplente 2: NARCISO PALACIOS
Vocal Suplente 3: JUAN CARLOS VALIENTE

COMISION DE CUENTAS

1. EMILIO CUBAS
2. GARI CRISTALDO
3. JAVIER FRANCO

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

Si deseas publicar en nuestra revista, puedes enviar tus manuscritos a revistasabercunicola@gmail.com

Muchas gracias por leer y
recomendar la revista

Saber Cunicola

Amigo empresario o comerciante: Anuncia tus productos con nosotros, y los productores cunícolas de 3 continentes podrán conocer tu marca, empresa o negocio.

Contáctanos a través de: revistasabercunicola@gmail.com

¡Te esperamos!

